

REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTQUIRÚRGICA COMPLEJA: A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Serrano Portilla · C. Nuño Iglesias · S. Antuña Villa · S. González Estrada · V. Sosa Rodríguez · J. C. Fernández Fernández

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cabueñes

ORCID: 0009-0002-8348-4700 (C. Serrano Portilla)

OBJETIVO

Describir un caso clínico de hernia diafragmática postquirúrgica tras resección oncológica de ángulo esplénico, analizando los factores de riesgo, la presentación clínica atípica y la resolución quirúrgica mediante abordaje laparoscópico. Se enfatiza la importancia del diagnóstico diferencial en pacientes con antecedentes de cirugía abdominal mayor que presentan sintomatología cardiorrespiratoria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de un caso clínico diagnosticado en nuestro centro. Se recogieron variables clínicas, hallazgos radiológicos e intervención quirúrgica.

RESULTADOS

Paciente varón de 72 años con antecedente de traumatismo abdominal en 2024 y diagnóstico posterior de neoplasia de ángulo esplénico localmente avanzada con infiltración de peritoneo parietal y diafragma. Recibió quimioterapia neoadyuvante con respuesta completa (ypT0 ypN0). En julio de 2025 fue sometido a resección segmentaria laparoscópica del ángulo esplénico, incluyendo exéresis de parte del peritoneo parietal adyacente.

En febrero de 2026 acudió a Urgencias por dolor costal izquierdo y disnea de reposo que mejoraba en sedestación, sin síntomas digestivos. La analítica mostraba leucocitosis (18.000/ μ L) y elevación de reactantes de fase aguda. La tomografía computarizada toracoabdominal urgente reveló herniación masiva del estómago hacia el hemitórax izquierdo a través de un defecto diafragmático de 8x6 cm, con obstrucción intestinal y atelectasia parcial del lóbulo inferior izquierdo.

Se realizó intervención quirúrgica urgente mediante abordaje laparoscópico: reducción del contenido herniario con confirmación de la viabilidad gástrica y reparación del defecto diafragmático con malla IPOM. El postoperatorio transcurrió sin incidencias, con recuperación funcional completa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La hernia diafragmática posquirúrgica es una complicación infrecuente pero grave tras resecciones oncológicas que afectan a la pared abdominal o al diafragma. La ausencia de sintomatología abdominal clásica no excluye la presencia de una urgencia quirúrgica intraabdominal. Este caso subraya que la manipulación del diafragma puede generar áreas de debilidad que favorecen la herniación visceral. La TC es la herramienta diagnóstica determinante, mientras que el abordaje laparoscópico demuestra ser una técnica segura y eficaz para la reparación de defectos complejos, con rápida recuperación postquirúrgica.